

BOLA TARBIYASIDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA NAZARIYALARIDAN FOYDALANISH

Jobborova Nodira Murod qizi

Toshkent Amaliy Fanlar universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada bola tarbiyasi jarayonida psixologiyaning zamonaviy nazariyalari va ularning ahamiyati tahlil qilinadi. Bolaning shaxsiy rivojlanishi, emotsional-intellektual salohiyatining shakllanishi va ijtimoiy moslashuvi psixologiyaning yangi yondashuvlari asosida yoritiladi. Zamonaviy psixologik paradigmalarning tarbiya tizimiga kiritilishi, tarbiyaviy metodlar va prinsiplar evolyutsiyasi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Tarbiya, psixologiyaning zamonaviy nazariyalari, bolaning shaxsiy rivojlanishi, emotsional-intellektual salohiyat, shakllanish, ijtimoiy moslashuv, yondashuvlar, zamonaviy psixologik paradigmalari.

Kirish

Buyuk mutafakkir Ibn Sino bobomizdan bir notanish kishi “Men farzandimni yaxshi xulqli qilib tarbiyalamoqchiman, tarbiyalashni qachondan boshlay”, - deb so‘rabdi. Bobomiz, uning farzandi necha yoshligini undan so‘raganlarida, notanish kishi uch yosh deb javob beribdi. Shunda bobomiz, “Ey, birodar! Bolani tarbiyalashga kechikibsiz, vaholanki, bolani tarbiyalashni ona qornida ekanligidanoq boshlash kerak”, - deb javob bergan ekanlar. Demak, bolani nafaqat yoshligidan balki, ona qornida paydo bo‘lganidan boshlab tarbiyalab borishimiz kerak ekan.

Muammoning qo‘yilishi

“Tarbiya” so‘zi arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, “haq yo‘liga hidoyat qilmoq”, “unib, o‘stirmoq” kabi ma‘nolarni anglatadi. Bola tarbiyasida uning psixologiyasiga e‘tibor berish lozim. “Psixologiya” so‘zi yunonchadan tarjima qilganda, “jon, ruhga oid ta‘limot” degan ma‘noni bildiradi. Demak, psixologiyaning ruhiyatni o‘rganadi. Bola tarbiyasida esa uning ruhiyati birinchi o‘rinda turadi. Bolani tarbiyalashda otaona, uning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan gaplarni aytadilar, bu esa noto‘g‘ri. Jahonning rivojlangan davlatlaridan biri AQSHda bola tarbiyasida, uning ruhiyatiga alohida e‘tibor beriladi. Ya‘ni, bola nimadir yasasa yoki o‘zi uchun qiziqarli bo‘lgan mashg‘ulotlar bilan shug‘ullansa, masalan, rasm chizsa ota-ona unga motivatsiya beradigan so‘zlarni aytadilar – “Sen bundan ham yaxshisini chiza olasan”, “Sening qo‘lingdan keladi”, “Sen zo‘rsan” kabi. Bunday so‘zlar bolani ruhlantiradi. U yanada ko‘proq yutuqlarga erishishga harakat qiladi. Bolalar psixologiyasi - psixologiya sohasi bo‘lib, bolalar psixologik rivojlanishining umumiy xususiyatlarini, bu jarayon turli yosh bosqichlarida qanday kechishini, uni harakatlantiruvchi kuchlar va qonuniyatlarini o‘rganadi. Shu sababli bolalar psixologiyasini “yosh psixologiyasi” deb ham ataydilar. Bolalar psixologiyasi bolalarda psixik jarayonlar paydo bo‘lishi va rivojlanishini, psixik xususiyatlar qaror topishini, xilma-xil faoliyatlarning rivojlanishini, bolaning shaxs sifatida rivojlanishini o‘rganadi.

Bola tarbiyasi insoniyat taraqqiyotining doimiy e‘tibor markazida bo‘lib kelgan. Tarixiy davrlarda bu soha falsafa, din, pedagogika bilan chambarchas bog‘liq rivojlangan bo‘lsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab psixologiya bola tarbiyasida markaziy o‘rinni egallay boshladi. XXI asrning tez o‘zgarayotgan axborot va texnologiya sharoitida esa, bolaning individual ehtiyojlari va emotsional holatini inobatga oluvchi yangi psixologik yondashuvlar shakllandi. Bugungi kunda bola tarbiyasi faqatgina axloqiy qoidalarni o‘rgatish emas, balki shaxsning to‘laqonli va uyg‘un rivojlanishini ta‘minlash vazifasini ham o‘z zimmasiga olmoqda.

Natija va tahlillar

Ilgari bola tarbiyasida qat'iy nazorat va tashqi tartib-intizom yetakchi omil hisoblangan bo'lsa, psixologiyaning rivojlanishi bilan ichki motivatsiya, individual qobiliyatlarni rivojlantirish, bolaning tabiiy ehtiyojlarini hisobga olish g'oyasi paydo bo'ldi. Lev Vygotskiy, Jan Piaget, Erik Erikson kabi olimlar bolaning rivojlanish bosqichlarini chuqur o'rgangan va ularning psixologik xususiyatlariga mos tarbiyaviy yondashuvlar ishlab chiqqanlar. Inson shaxs bo'lishi uchun o'zini yaxlit inson sifatida his qilishi, o'ziga xos individual xususiyatlari bilan boshqalardan farq qilishi, biron bir mehnat faoliyati bilan mustaqil shug'ullana olishi kerak. U shundagina shaxs bo'la oladi. Psixologiyada shaxs taraqqiyotini davrlarga bo'lib o'rganishga katta e'tibor qaratilgan. D.B.Elkonin bolalikning uch bosqichini farqlab beradi: ilk bolalik, bolalik va o'smirlik. Har bir bosqichning o'ziga xos yetakchi faoliyati, o'zgarishlari va rivojlanish shart-sharoitlari mavjud bo'ladi va ularni bilish tarbiyachilar uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Har bir bosqichda faoliyat motivlari ham o'zgaradi, ularning o'zgarishi shaxs ehtiyojlari va talablari darajasining o'zgarishiga mos ravishda ey beradi. Bunday vaqtda bola bilan yaxshi munosabatda bo'lish, uning barcha savollariga javob berish tavsiya etiladi.

Daniel Goleman tomonidan ilgari surilgan emotsional intellekt (EQ) tushunchasi, bolaning nafaqat bilim olishi, balki o'z his-tuyg'ularini boshqarishi, boshqalar bilan munosabatini sog'lom tashkil etishi muhimligini ko'rsatdi. Bugungi kunda bola tarbiyasida EQ ni rivojlantirish asosiy vazifa sifatida belgilanmoqda.

Martin Seligman va uning izdoshlari rivojlantirgan pozitiv psixologiya oqimi bola tarbiyasida bolalarning kuchli tomonlarini rivojlantirish, ijobiy hissiyotlar va umidni qo'llab-quvvatlashni targ'ib qiladi. Bu yondashuv bolaning ruhiy sog'ligini mustahkamlash va o'zini anglash darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Jan Piaget va Jerome Bruner tomonidan asos solingan konstruksionistik nazariya bola bilimlarni faol ravishda o'z tajribasi asosida o'zlashtirishini ta'kidlaydi. Tarbiyachi yoki ota-ona bola uchun tayyor bilimni berishga emas, balki uning mustaqil fikrlashi va tajriba orqali o'rganishini rag'batlantirishga e'tibor qaratishi zarur.

Empatiya asosida tarbiya: Bolaning hissiyotlarini tushunish va hurmat qilish orqali uning ichki dunyosi bilan muloqot o'rnatish.

O'z-o'zini boshqarishni o'rgatish: Bolaga mustaqil qaror qabul qilish, xatolaridan saboq olish imkoniyatini berish.

Ijобiy kuchaytirish: Bolaning kichik yutuqlarini ham qadrlash va ijobiy fikr bilan rag'batlantirish orqali motivatsiyani oshirish.

Individual yondashuv: Har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda tarbiyaviy rejalar tuzish.

Raqamli asrda bolalar tarbiyasi yangi chaqiriqlarga duch kelmoqda. Virtual dunyo va internet makoni bolalarning psixikasiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun ota-onalar va tarbiyachilar raqamli savodxonlikni oshirish, bolalarning onlayn xavfsizligini ta'minlash va axborot oqimi bilan ongli ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari zarur.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytamadigan bo'lsak, bola tarbiyasiga e'tiborli bo'lish va uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan va alamzada qilib qo'yadigan so'zlardan, mashg'ulotlardan saqlanish lozim. Bolani maktabgacha bo'lgan davrda jamoaga moslashtirish uchun maktabgacha ta'lim muassasalariga berish to'g'ri bo'ladi. Chunki bola muassasada jamoada o'zini tutishni o'rganadi, nutqi rivojlanadi, dunyoqarashi kengayadi va shu bilan bir qatorda ota-onadan yiroqda o'zini tutishni o'rganadi. Maktabga kelganda esa maktab muhitiga moslashishi osonroq bo'ladi. Maktabga chiqqanda ham o'qituvchi u bilan astoydil shug'ullanadi, lekin otaonadan ham bolaga e'tiborli bo'lish, o'qishini nazorat qilish talab etiladi. Shundagina, vataniga foydasi tegadigan shaxsni tarbiyalash mumkin bo'ladi. Bola tarbiyasida psixologiyaning yangicha nazariyalari — bolaning

shaxs sifatida rivojlanishini, uning emotsional-intellektual salohiyatini oshirishni va ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlashga qaratilgan. Zamonaviy psixologik yondashuvlar bolaning individual xususiyatlarini hurmat qilish, uning ijobiy imkoniyatlarini kengaytirish va sog'lom shaxs shakllanishi uchun zarur sharoit yaratishni taqozo etmoqda. Tarbiya jarayonida psixologik bilimlardan ongli va samarali foydalanish kelajak avlodning barkamol shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bolalar_psixologiyasi
2. Норкобилова Р. О 'quvchilarning ona tili bo'yicha iqtidorini aniqlash va rivojlantirishning o'ziga xosligi //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 379-384.